

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA HARAKATLI O‘YINLARNING O‘RNI VA PEDAGOGIK AHAMIYATI

*Abdusattarova Zarina Kambar qizi Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha
mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, tayanch doktorant
zarinabdusattarova@gmail.com*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19647620>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya darslarida harakatli o‘yinlarning o‘rni va pedagogik ahamiyati yoritilgan. Harakatli o‘yinlarning o‘quvchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishdagi, dars jarayonida faollikni oshirishdagi hamda ta’lim samaradorligini ta’minlashdagi o‘rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Harakatli o‘yinlar jismoniy tarbiya darslarining muhim vositasi sifatida asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: harakatli o‘yinlar, jismoniy tarbiya, jismoniy sifatlar, rivojlantirish, pedagogik ahamiyat, ta’lim samaradorligi

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и педагогическое значение подвижных игр на уроках физической культуры. Научно-теоретически проанализировано влияние подвижных игр на развитие физических качеств учащихся, повышение их активности в процессе урока, а также обеспечение эффективности обучения. Обосновано, что подвижные игры являются важным средством уроков физической культуры.

Ключевые слова: подвижные игры, физическое воспитание, физические качества, развитие, педагогическое значение, эффективность обучения

Annotation: This article examines the role and pedagogical significance of active games in physical education classes. The influence of active games on the development of students’ physical qualities, increasing activity during lessons, and improving the effectiveness of the educational process is analyzed from a scientific and theoretical perspective. It is substantiated that active games are an important means of physical education lessons.

Keywords: active games, physical education, physical qualities, development, pedagogical significance, learning effectiveness

Kirish

Hozirgi kunda umumiy o‘rta ta’lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarini samarali tashkil etish muhim masalalardan biri hisoblanadi. O‘quvchilarning jismoniy faolligini oshirish, dars jarayoniga qiziqishini kuchaytirish hamda jismoniy rivojlanishini ta’minlashda turli pedagogik vositalardan foydalanish zarur [3]. Harakatli o‘yinlar jismoniy tarbiya darslarining ajralmas qismi bo‘lib, o‘quvchilarning darsdagi faolligini oshirish, mashg‘ulotlarni qiziqarli tashkil etish hamda jismoniy sifatlarini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, harakatli o‘yinlar milliy qadriyatlar asosida shakllangan bo‘lib, ularni ta’lim jarayonida qo‘llash o‘quvchilarda milliy an‘analarga hurmat va qiziqishni ham shakllantiradi.

Shu boisdan, jismoniy tarbiya darslarida harakatli o‘yinlarning pedagogik ahamiyatini o‘rganish va ularning ta’lim jarayonidagi o‘rnini asoslash dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism

Jismoniy tarbiya darslarini samarali tashkil etishda harakatli o’yinlar muhim vositalardan biri hisoblanadi [1,4]. Ular o’quvchilarning tabiiy harakatga bo’lgan ehtiyojini qondirish bilan birga, dars jarayonini qiziqarli va mazmunli o’tishini ta’minlaydi. Harakatli o’yinlar orqali o’quvchilar faol harakatga jalb etiladi, bu esa ularning darsdagi ishtirokini oshiradi va jismoniy mashg’ulotlarga bo’lgan ijobiy munosabatini shakllantiradi.

Harakatli o’yinlarning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, ular jismoniy mashqlarni oson va qiziqarli shaklda bajarishga imkon beradi. Oddiy mashqlar bilan solishtirganda, o’yin shaklida tashkil etilgan faoliyat o’quvchilarni ko’proq jalb etadi va ularning faolligini oshiradi [2,5]. Natijada o’quvchilar mashg’ulotlarda faol ishtirok etadi, harakatlarni erkin bajaradi va charchoqni kamroq his qiladi. Bu esa dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Harakatli o’yinlar jismoniy sifatlarni rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega. O’yinlar jarayonida o’quvchilar turli harakatlarni bajaradi: yugurish, sakrash, burilish, to’p bilan harakatlanish kabi mashqlar orqali tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik va boshqa jismoniy sifatlarni rivojlanadi. Muhimi, bu jarayon majburiy emas, balki tabiiy va qiziqarli muhitda amalga oshadi. Shu sababli harakatli o’yinlar jismoniy sifatlarni samarali shakllantirishning qulay usullaridan biri hisoblanadi [2,6].

Bundan tashqari, harakatli o’yinlar o’quvchilarning darsga bo’lgan qiziqishini oshiradi. Ayniqsa, qizlar bilan olib boriladigan mashg’ulotlarda darsning qiziqarli tashkil etilishi muhim ahamiyatga ega. O’yinlar orqali dars jarayonida ijobiy emotsional muhit yaratiladi, bu esa o’quvchilarning darsga nisbatan ijobiy munosabatini kuchaytiradi [6]. Natijada ular mashg’ulotlarda faolroq qatnashadi va berilgan topshiriqlarni bajonidil bajaradi.

Harakatli o’yinlardan darsning turli bosqichlarida foydalanish mumkin. Tayyorlov qismida ular o’quvchilarni mashg’ulotga tayyorlash, organizmni harakatga moslashtirish vazifasini bajaradi. Asosiy qismda esa o’yinlar jismoniy sifatlarni rivojlantirish va o’rganilgan harakatlarni mustahkamlash uchun xizmat qiladi. Yakuniy qismda esa o’yinlar orqali yuklamani pasaytirish va darsni ijobiy ruhda yakunlash mumkin [7]. Demak, harakatli o’yinlar darsning barcha bosqichlarida o’z o’rniga ega.

Mazkur fikrlarni amaliy jihatdan aniqlash maqsadida jismoniy tarbiya o’qituvchilari o’rtasida so’rovnoma o’tkazildi. Tadqiqotda 15 nafar o’qituvchi ishtirok etdi. So’rovnoma natijalari harakatli o’yinlarning darsdagi ahamiyati yuqori ekanini ko’rsatdi.

Natijalarga ko’ra, o’qituvchilarning 66,7 foizi harakatli o’yinlar jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishini to’liq qo’llab-quvvatladi, 26,7 foizi qisman qo’llab-quvvatladi va faqat 6,6 foizi bu fikrga qo’shilmadi. Bu ko’rsatkichlar harakatli o’yinlarning dars samaradorligini oshirishda muhim omil ekanini tasdiqlaydi.

Shuningdek, respondentlarning 40 foizi harakatli o’yinlar o’quvchilarning darsga qiziqishini sezilarli darajada oshirishini, 46,7 foizi esa ijobiy ta’sir ko’rsatishini bildirdi. Juda kam qismi o’yinlarning ta’siri past yoki yo’qligini ta’kidledi. Demak, o’yinlar darsga qiziqishni oshirishda samarali vosita hisoblanadi.

Jismoniy sifatlarni rivojlantirishga doir savol natijalari esa yanada yuqori bo’ldi. O’qituvchilarning 86,7 foizi harakatli o’yinlar jismoniy sifatlarni rivojlantirishda samarali ekanini ta’kidledi, qolgan qismi esa qisman qo’llab-quvvatladi. Ushbu natija harakatli o’yinlarning faqat qiziqarli vosita emas, balki aniq pedagogik maqsadga xizmat qiluvchi usul ekanini ko’rsatadi.

So’rovnoma natijalari shuni ham ko’rsatdiki, o’qituvchilar harakatli o’yinlardan ko’proq darsning asosiy qismida foydalanadi. Shu bilan birga, ular tayyorlov va yakuniy

qismlarda ham qo’llaniladi. Bu esa harakatli o’yinlarning universal vosita ekanini, ya’ni darsning barcha bosqichlarida qo’llash mumkinligini bildiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, harakatli o’yinlar jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Ular o’quvchilarning darsga bo’lgan qiziqishini kuchaytiradi, faolligini oshiradi hamda jismoniy sifatlarni samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. O’tkazilgan so’rovnoma natijalari ham o’qituvchilarning aksariyati harakatli o’yinlar dars samaradorligini oshirishi, o’quvchilarning faolligi va qiziqishiga ijobiy ta’sir ko’rsatishini hamda jismoniy sifatlarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanini tasdiqladi. Shuningdek, ularni darsning turli bosqichlarida qo’llash imkoniyati mavjudligi aniqlandi. Fikrimizcha, harakatli o’yinlardan jismoniy tarbiya darslarida maqsadli va tizimli foydalanish ta’lim jarayonining sifatini oshirishning samarali yo’llaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jumanov O.S., Tolametov A.A., Umirzakova O.E. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. – Toshkent: O’zbekiston Respublikasi Sport vazirligi nashri, 2020. – 300 b.
2. Mamatov Sh.N. Harakatli o’yinlar va uni o’qitish metodikasi. – Toshkent, 2005. – 140 b.
3. Mavlonova R.A. Umumiy pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 528 b.
4. Maktabda jismoniy tarbiya (o’quv qo’llanma).– Toshkent: Xalq ta’limi vazirligi nashri, 2015. – 200 b.
5. Ne’matov B. va boshqalar. Harakatli o’yinlarni o’qitish uslubiyati. – Toshkent, 2010. – 150 b.
6. Xo’jayev V. va boshqalar. Harakatli o’yinlar va uni o’qitish metodikasi. – Toshkent, 2010. – 174 b.
7. “Jismoniy tarbiya darslarida harakatli o’yinlardan foydalanishning samaradorligi” // Research Focus International Scientific Journal, 2025. – №5.